

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero
dell'Università
e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

**Consiglio Nazionale
delle Ricerche**

ELIXIR-IT All Hands Meeting - 27 Novembre

NextGenIT

**Consolidation of the Italian Infrastructure
for Omics Data and Bioinformatics**

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero
dell'Università
e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Consiglio Nazionale
delle Ricerche

Scientific Coordinator **Elisabetta Sbisà**
Financial Officer **Maria Quarto**

NextGenIT

Consolidation of the Italian Infrastructure
for Omics Data and Bioinformatics

Progetto IR000010 -ELIXIRxNextGenerationIT: Consolidamento dell'Infrastruttura Italiana per i Dati Omici e la Bioinformatica” (ElixirxNextGenIT). Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per “Rafforzamento e creazione di infrastrutture di ricerca” da finanziare nell’ambito del PNRR” – D.D. 3264 del 28/12/2021.

Total funding : **18.629.475,59 €**

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero
dell'Università
e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Consiglio Nazionale
delle Ricerche

Cost Items:

NextGenIT
Consolidation of the Italian Infrastructure
for Omics Data and Bioinformatics

Time span: Nov. 2022 - May 2025, 2.5 Y

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero
dell'Università
e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Consiglio Nazionale
delle Ricerche

WORK PACKAGE

WORK PACKAGE 1 - Management, Exploitation, Access Program and integration in the Life Science RI Network

WP Leader E. Sbisà (CNR-ITB-BA)

WORK PACKAGE 2 - Consolidating ELIXIR-IT Platforms for better and more resilient services

WP Leader E. Picardi (UNIBA-DBBA) F. Licciulli (CNR-ITB-BA)

WORK PACKAGE 3 - Empowering the ELIXIR-IT Integrative Omics Infrastructure

WP Leader A. Tullo (CNR-IBIOM) D. Porro (CNR-IBFM)

WORK PACKAGE 4 - Enhancing ELIXIR-IT communities and services

WP Leader F. Zambelli (UNIMI)

NextGenIT
Consolidation of the Italian Infrastructure
for Omics Data and Bioinformatics

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero
dell'Università
e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Consiglio Nazionale
delle Ricerche

WP3

Genomics

Proteomics

Metabolomics

INTEGRATIV
E OMICS

COMPUTE

INTEROP.

TRAINING

TOOLS

DATA

WP2

WP4

NextGenIT
Consolidation of the Italian Infrastructure
for Omics Data and Bioinformatics

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero
dell'Università
e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Consiglio Nazionale
delle Ricerche

WORK PACKAGE 1

Management, Exploitation, Access Program and integration in the Life Science RI Network

- ELIXIRxNextGenIT Management
- ELIXIRxNextGenIT Access Program
- Impact and KPI assessment
- Industry engagement

E. Sbisà
M. Quarto
A. Cestaro
N. Foggetti
F. De Leo
M. D'Ambrosio

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero dell'Università e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

WORK PACKAGE 2 Consolidating ELIXIR-IT Platforms for better and more resilient services

The goal of WP2 is to consolidate existing ELIXIR-ITA Platforms, also acquired with CNRBioMics, to deliver optimized, standardized and FAIR services to harmonize the production of massive data with life science researchers and communities, leading to the creation of an Italian BioDataCenter.

F. Licciulli

E. Picardi

NextGenIT
Consolidation of the Italian Infrastructure
for Omics Data and Bioinformatics

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero
dell'Università
e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Consiglio Nazionale
delle Ricerche

Tools Platform

- Support for novel services and tools for Big Data analysis
- Inclusion of tools in repositories

Compute Platform

- Enhanced HPC-Cloud infrastructure
- Support of existing computing farms
- Long-term data storage
- Federated node of EGA

Training Platform

- Improve training in:
- Interoperability
 - Data curation

Interoperability Platform

- FAIRification of data and tools
- Promote the adoption of Recommended Interoperability Resources

Data Platform

- Enhance Data Platform:
- Biocuration
 - Technical data services
 - Community engagement

Italian BioDataCenter

NextGen
Consolidation of the Italian Infrastructure
for Omics Data and Bioinformatics

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero dell'Università e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

WORK PACKAGE 3

Empowering the ELIXIR-IT Integrative Omics Infrastructure

CONSOLIDATION

Sequencing platforms medium and high throughput

DNA metilation

EMERGING TECHNOLOGIES

Spatial Transcriptomics

Understand the RNA expression pattern in its morphoological context

Single Cell Analysis

New Technologies Quantification and Characterization of Extracellular Vesicles and other nanoparticles

A. Tullo

NextGenIT
Consolidation of the Italian Infrastructure for Omics Data and Bioinformatics

Y. Antonacci

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero dell'Università e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

WORK PACKAGE 3

Empowering the ELIXIR-IT Integrative Omics Infrastructure

D. Porro

D. Gaglio

Consolidation of the Italian Infrastructure for Omics Data and Bioinformatics

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero
dell'Università
e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Consiglio Nazionale
delle Ricerche

WP 4 - Enhancing ELIXIR-IT Communities and Services

This work package aims to leverage the infrastructural investments in WP2 and WP3 to enhance, expand, and make the operativity of ELIXIR-IT services more resilient, increasing their impact on the scientific community and beyond. The actions involved will either bolster a wide range of existing services, increasing their functionalities and capacity to support users, or establish new ones, relying on the equipment acquired in WP2 and WP3 and the expertise of the involved units.

It is composed of 13 activities which not only stretch over several "historic" ELIXIR-IT services but go beyond including activities in topics, such as systems biology, that fall for the first time into ELIXIR-IT's domain.

F. Zambelli

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero
dell'Università
e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Consiglio Nazionale
delle Ricerche

GET-ELIXIRxNextGenIT - Gender, Rights and Ethical Task Force

- E. Sbisà
- M. Quarto
- A. Cestaro
- N. Foggetti
- A. Tullo
- M.
D'ambrosio
- G. Pesole
- F. Zedda

Scientific Staff

NextGenIT
Consolidation of the Italian Infrastructure
for Omics Data and Bioinformatics

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero
dell'Università
e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Consiglio Nazionale
delle Ricerche

ELIXIR is a Research Infrastructure

Ale: «Dall-E2, may you, please,
depict a research infrastructure?»

NextGenIT

Consolidation of the Italian Infrastructure
for Omics Data and Bioinformatics

<https://openai.com/dall-e-2>

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero
dell'Università
e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Consiglio Nazionale
delle Ricerche

Thank you for your attention

NextGenIT

Consolidation of the Italian Infrastructure
for Omics Data and Bioinformatics